

БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОХАТЛАРИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ УЧРАШ ДАРАЖАСИ

**Каримов Расулбек Хасанович., Аллаберганов Дилшод Шавкатович.,
Джуманиязов Рустамбек Адилбекович., Жуманиязов Махмуд
Назарбаевич., Матясубов Юсуф Адилбекович.**
Урганч давлат тиббиёт институти.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда замонавий тиббиётда касалликлар ичида юқори ўлим ва ногиронликка олиб келувчи ҳолатлардан бири бу бош мия ёпиқ жароҳати ҳисобланади. Умуман олганда марказий нерв тизими шикастланишлари фонида ички аъзоларда, жумладан ошқозон ости безида иккиламчи функционал ва морфологик ўзгаришлар ривожланиши мумкин. Нейроэндокрин ва вегетатив бузилишлар натижасида стресс-гормонлар таъсири, организмдаги микроциркуляциянинг издан чиқиши ошқозон ости бези шикастланиш хавфини оширади. Шу сабабли БМЁЖларда ошқозон ости бези патологиясининг учраш даражасини ўрганиш бугунги кунда тиббиёт соҳасида муҳим аҳамиятга эга.

Ишнинг мақсади: Бош мия ёпиқ жароҳатлари кузатилган беморларда ошқозон ости бези шикастланишининг учраш даражаси ва клиник аҳамиятини аниқлаш.

Олинган натижалар: Олиб борилган текширувлар натижасида, тадқиқотга тадқиқотга турли оғирлик даражасидаги БМЁЖ билан стационар даволанган беморлар киритилиб, барча беморларда клиник, биокимёвий, ультратовуш текшируви ҳамда заруратга кўра КТ маълумотлари таҳлил қилинди. Олинган натижалар статистик усулларда баҳоланди. БМЁЖ билан касалланган беморларнинг маълум қисмида ошқозон ости безининг функционал бузилишлари аниқланди. Энг кўп ҳолатларда гиперамилаземия, без паренхимасининг диффуз ўзгаришлари ва реактив панкреатит белгилари кузатилди. Оғир даражадаги БМЁЖларда ошқозон ости бези шикастланишининг учраш даражаси енгил жароҳатларга нисбатан сезиларли юқори экани қайд этилди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бош мия ёпиқ жароҳатларида ошқозон ости бези шикастланиши нисбатан тез-тез учраб, касаллик оғирлиги билан узвий боғлиқ экан. Бундай беморларда ошқозон ости бези ҳолатини эрта диагностика қилиш ва динамик назоратга олиш асоратларни олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
3. Сатликов Р. К. и др. ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Монография:- Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2022. – Т. 84.
4. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шархи). – 2022.
5. Артикова Д. О. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //Наука и образование сегодня. – 2025. – №. 3 (84). – С. 113-115.
6. Раджапов А. А. и др. МУДДАТИГА ЕТМАСДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА БУЙРАК ПАТОЛОГИЯЛАРИ //SYNAPSES: Insights across the disciplines. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 119-124.
7. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK KASALLIGI BO ‘LGAN HOMILADOR AYOLLARDAN TUG ‘ILGAN XOMILA SIYDIK-AJRATISH TIZIMINING MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-83.
8. Раджапов А. А. и др. ШОШИЛИНЧ НЕФРОЭКТОМИЯ АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ БЕМОРЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 81-83.
9. Атамуратов С. Р., Раджапов А. А., Каримов Р. Х. НЕФРОЭКТОМИЯДАН КЕЙИН ЛИМФА ТУГУНЛАРИДАГИ РЕАКТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 126-130.
10. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK PATOLOGIYASI BO ‘LGAN HOMILALARDA SIYDIK QOPI MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 57-63.